

УДК 796.011.1

<https://doi.org/10.36906/FKS-2021/63>*Лазарев Н.А., Пащенко Л.Г.**канд. пед. наук**Нижневартровский государственный университет,**г. Нижневартовск, Россия*

ФОРМЫ И МЕТОДЫ СПОРТИВНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ ПОДРОСТКОВ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ

Аннотация. В статье представлены результаты анализа научно-методической литературы, рассматривающей особенности содержания спортивно-патриотического воспитания подростков в условиях образовательного учреждения. Проведенный анализ опыта работы школы позволил выделить практикуемые формы спортивно-патриотического воспитания школьников.

Ключевые слова: патриотизм, спортивно-патриотическое воспитание, военно-патриотическое воспитание, подростки, образовательное учреждение.

*Lazarev N.A., Pashchenko L.G.**Ph.D.**Nizhnevartovsk State University,**Nizhnevartovsk, Russia*

FORMS AND METHODS OF SPORTS AND PATRIOTIC EDUCATION OF TEENAGERS IN AN EDUCATIONAL INSTITUTION

Annotation. The article presents the results of the analysis of scientific and methodological literature considering the features of the content of sports and patriotic education of adolescents in an educational institution. The analysis of the school's work experience made it possible to identify the practiced forms of sports and patriotic education of schoolchildren.

Keywords: patriotism, sports and patriotic education, military-patriotic education, teenagers, educational institution.

На современном этапе развития отечественного образования большое внимание уделяется патриотическому и спортивно-патриотическому воспитанию, как на уроках физической культуры и основ безопасности жизнедеятельности, так и во внеурочной деятельности. Это обусловлено тем, что на актуальном этапе развития российского общества, одним из важнейших вопросов педагогической науки и образования выступает воспитание молодёжи в духе гражданственности и патриотизма. Внутренняя и внешняя политика России требует от граждан максимального включения в социально значимую деятельность, готовности защищать Отечество, стремления сохранить и приумножить российское историко-культурное наследие [1; 2].

Согласно Концепции государственной молодёжной политики, «молодёжь» – социально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных особенностей, социального положения и характеризующаяся специфическими интересами и ценностями. Эта группа включает лиц в возрасте от 14 до 30 лет, а в некоторых случаях и до 35 лет.

Данная возрастная группа характеризуется социально-психологической готовностью к жизненному самоопределению. В основе готовности самоопределения лежит формирование у молодёжи устойчивых, сознательно выработанных представлений о своих обязанностях и правах по отношению к обществу, другим людям, моральных принципов и убеждений, понимания долга, ответственности, умения анализировать свой жизненный опыт, наблюдать за явлениями действительности и давать им оценку [5]. Именно развитие этих качеств обеспечивает в дальнейшем сознательную, активную и творческую жизнь человека. Формирующиеся в юности и молодости ценностные ориентиры и система обобщенных представлений о мире в целом и других людях представляет собой стержневую характеристику личности. Для молодёжи особо актуальна проблема смысла человеческой жизни, а как она будет решена, во многом зависит от нравственного развития личности.

Очевидно, что формирование нравственных отношений в подростковом возрасте следует вести средствами гражданско-, военно-, спортивно-патриотического воспитания. В ходе правильной воспитательной работы в образовательном учреждении подросток приобретет нужные нравственные знания, нормы и общественные ценности.

Для формирования основ патриотизма важной видится разработка организационно-педагогической модели патриотического воспитания подростков в условиях образовательного учреждения с акцентированным применением физкультурно-спортивных технологий. Задачи исследования: рассмотреть в методической литературе особенности содержания спортивно-патриотического воспитания подростков; изучить особенности осуществления работы по спортивно-патриотическому воспитанию в условиях образовательного учреждения.

Воспитание патриотизма является неотъемлемой частью образовательного процесса. Эффективность деятельности по воспитанию патриотизма подрастающего поколения зависит от учителя, поэтому к нему предъявляются ряд базовых требований: профессионализм, знания, умения и навыки, необходимые для воспитания подростков [1; 6]. Учитель является источником знаний историко-культурного наследия, социальных ценностей общества, что заставляет его свободно ориентироваться в программах и концепциях патриотического воспитания. В личностном плане педагогу должно быть присуще глубокое чувство патриотизма, устойчивая мотивация к деятельности по воспитанию обучающихся, владение технологиями и методиками патриотического воспитания. Спортивно-патриотическое воспитание предполагает развитие у подрастающего поколения интереса к военной службе, овладение различными военными профессиями, помощь в содействии в подготовке призывников к службе в Вооружённых Силах Российской Федерации.

В настоящее время содержание и процесс спортивно-патриотического воспитания обогащается традициями, связанными с обновлением системы образования, с развитием социально-экономической сферы страны и особенно с ростом значимости человеческого фактора в защите Родины. К основным задачам спортивно-патриотического воспитания относят: преданность труду и традициям наших предков; развитие у молодёжи гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей; формирование профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, особенно в процессе военной службы. Цель спортивно-патриотического воспитания – формирование мысли, уверенности и фундаментального мировоззрения, которое обеспечит готовность защищать Родину.

В воспитательной работе с обучающимися используются различные формы и методы работы. Они представляют собой пути и способы взаимодействия педагога с обучающимися с целью решения воспитательных задач, которые обеспечивают непрерывное взаимодействие. К числу наиболее эффективных методов воспитания относят:

1. Проведение бесед, классных часов, информирований с использованием воспитательного потенциала Отечественной военной истории;
2. Проведение и участие военно-исторических конференций, бесед, викторин по военно-патриотической тематике, приуроченных к празднованию Дней Воинской Славы;
3. Организация и проведение уроков мужества, встреч с участниками войн и военных конфликтов, встреч с ветеранами;
4. Проблемно-ценностные дискуссии, направленные на разъяснение смысла и содержания символики РФ (герба, гимна, флага);
5. Организация экскурсий в исторические музеи, просмотры научно-образовательных видеофильмов о боевых традициях, героическом наследии отечественных полководцев;
6. Создание в образовательных учреждениях «особой воспитательной среды» (наличие музея, комнат воинской славы, уголков боевой славы, стенной печати, библиотечной военно-патриотической выставки военно-мемуарной литературы, наличие наглядной агитации на территории образовательного учреждения);
7. Взаимодействие с государственными и местными органами власти, общественными организациями и военно-патриотическими объединениями (поисковые работы в рамках Всероссийской Вахты Памяти, помощь местным органам в проведении мероприятий, посвященных Дням Воинской Славы, Дню Призывника).

Комплексное использование вышеупомянутых форм воспитательной работы, возможно, позволит успешно реализовать задачи военно-патриотического воспитания [3; 4].

Анализ научно-методической литературы показал, что спортивно-патриотическое воспитание – многоплановая, систематическая, целенаправленная и скоординированная деятельность государственных органов, общественных объединений и организаций по формированию физически и духовно развитой личности, морально стойкой, способной реализовать творческий потенциал, обладающей высоким уровнем гражданской ответственности, патриотизма [6].

Спортивно-патриотическое воспитание можно рассматривать как основу в системе воспитания. Социальное значение спортивно-патриотических мероприятий заключается в следующем: формировании патриотизма и культуры межнациональных отношений; формировании здорового образа жизни; формировании высоких моральных качеств; развитии физических и умственных способностей; развитии коммуникативных навыков; воспитании активной жизненной позиции; развитии творческих способностей; повышении психологической устойчивости и функциональных возможностей организма к воздействию неблагоприятных факторов.

Примерами спортивно-патриотических мероприятий в условиях образовательных учреждений являются следующие:

- Военно-спортивная игра «Зарница»;
- Военно-спортивная игра «Орленок»;
- Тематические мероприятия по истории России, символике России, традициях, России, людях России;
- Вахта Памяти (встречи с ветеранами ВОВ и тружениками тыла);
- Викторины среди обучающихся по спортивно-патриотическому воспитанию;
- Спартакиады по военно-прикладным видам спорта;
- Проведение уроков мужества, посвященных Дню Защитника Отечества и Дню Победы;
- Учебные военные сборы для учащихся 10 класса;
- Проведение олимпиад по физической культуре и ОБЖ.

С целью повышения эффективности решения задач патриотического воспитания в образовательном учреждении организованы Детские школьные объединения:

- Юные спасатели;
- Юные пограничники;
- Юные пожарные;
- Юные армейцы;
- Юные инспекторы движения.

Формы работы по спортивно-патриотическому воспитанию постоянно обновляются и осуществляются через учебную и внеклассную деятельность школы. Школа выступает одним из важнейших институтов развития патриотического мировоззрения в жизни современного человека, дающая необходимый базис для дальнейшего развития личности. В формировании патриотического мировоззрения в школе необходимо учитывать возрастные особенности школьника и характер материала.

Эффективное спортивно-патриотическое воспитание юных россиян сегодня – это путь к духовному возрождению общества, восстановлению величия страны в сознании людей. Предполагаем, что требуется разработка модели спортивно-патриотического воспитания подростков и ее внедрение в условия образовательного учреждения. Это будет способствовать повышению не только уровня патриотического воспитания подростков, но и интереса к спортивной деятельности.

Литература

1. Антонова Ю.П. Патриотическое воспитание в общеобразовательных учреждениях и его практические аспекты // Бюллетень науки и практики. 2019. № 4. С. 483-488.
2. Вырщиков А.Н., Кусмарцев М.Б., Лутовинов В.И. Военно-патриотическое воспитание молодежи. Волгоград: ПринТерра, 2008. 164 с.
3. Матвейчук Н.М. Сущность, содержание и структура военно-патриотического воспитания суворовцев на идеях отечественных полководцев // Проблемы современного педагогического образования. 2020. № 67-4. С. 257-261.
4. О днях воинской славы и памятных датах России: Федеральный закон от 13.03.1995 г. № 32-ФЗ.
5. Пащенко Л.Г., Жалбэ В.Г. Мотивы занятий спортом и отношение к состязательной физкультурно-спортивной деятельности у подростков // Ученые записки университета им. П.Ф. Лесгафта. 2019. № 6 (172). С. 198-202.
6. Пащенко Л.Г., Менглиев Н.З. Решение задач спортивно-патриотического воспитания современной молодежи в условиях вуза // Азимут научных исследований: педагогика и психология. 2020. Т. 9. № 4 (33). С. 191-194.

© Лазарев Н.А., Пащенко Л.Г., 2021